

**SPIRIT MORAL DALAM DAKWAH SUFISTIK
GERAKAN HIZMET M. FETHULLAH GÜLEN**

Paper Dipresentasikan pada:

Colloquium, Joint Conferences, Joint Research, and Articles Publishing
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya,
Indonesia and
Fakulti Pengajian Kontemporari Islam Universiti Sultan Zainal Abidin
(UniSZA) Trengganu, Malaysia

Dipresentasikan oleh:

Sokhi Huda

Alumni S3 Program Studi Dirasah Islamiyah Pascasarjana UINSA, 2017
Dosen FDK UINSA, Dpk di UNHAS Y Tebuireng Jombang

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

April 2018

SPIRIT MORAL DALAM DAKWAH SUFISTIK GERAKAN HIZMET

M. FETHULLAH GÜLEN *

Sokhi Huda **

Abstrak: *Hizmet* merupakan gerakan Islam transnasional yang paling mengglobal, menekankan layanan altruistik, dan menarik banyak pendukung di lebih dari 160 negara. *Hizmet* bergerak sebagai gerakan dakwah dengan basis sufisme sebagai pendekatan, bertokoh sentral M. Fethullah Gülen. Inspirasi gerakan ini meliputi pendidikan, dialog antariman dan antarbudaya, serta bantuan dan pelayanan sosial. Spirit moral gerakan *hizmet* adalah “*life is dedication*” dengan karakter: (1) berorientasi transendental, (2) ketergerakan para person gerakan yang bersumber dari nilai-nilai sufistik, (3) adanya daya inspirasi yang selalu hidup pada setiap pribadi anggota gerakan dakwah, (4) mewakili hampir sepenuhnya idealisme visioner dakwah ke dalam bentuk *uswah*, (5) memposisikan diri pada partisipasi dalam visi besar untuk membangun masa depan dunia yang damai dan saling menghargai. *Hizmet* memiliki tiga faktor sebagai kunci suksesnya; (1) sufisme sebagai ruh layanan tanpa pamrih, (2) kemanjuran visi gerakan dalam kemasan pemikiran baru yang progresif, dan (3) kemampuan mentransformasikan pelbagai sumber ke dalam modal sosial yang efektif.

Kata-Kata Kunci: Spirit moral, dakwah sufistik, gerakan *hizmet*.

Refleksi:

Semakin banyak kata dan bicara, semakin malu kiranya, karena intisari gerakan *hizmet* adalah “*life is dedication*”.

A. Pendahuluan

Gerakan *hizmet* (khidmat/dedikasi) sudah menjadi gerakan transnasional ke pelbagai belahan dunia. Gerakan ini semula lahir di Turki dan mengalami perkembangan yang cepat dan pesat sampai ke semua benua di dunia. Perkembangan ini merupakan fenomena yang penting dalam realitas sosial di dunia Islam sendiri dan dunia global secara umum pada era kontemporer. Ada indikasi bahwa gerakan *hizmet* (*hizmet movement*) merupakan gerakan dakwah dengan pendekatan sufisme yang dirintis oleh M. Fethullah Gülen. Ajarannya dituangkan ke dalam konsep-konsep pemikiran

* Paper dipresentasikan pada “*Colloquium, Joint Conferences, Joint Research, and Articles Publishing*” Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Indonesia and Fakultas Pengajian Kontemporer Islam Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) Trengganu, Malaysia, 11 April 2018.

** Alumni S3 Prodi Dirasah Islamiyah Pascasarjana UINSA, Tahun 2017; dosen FDK UINSA, dpk (dipekerjakan) di Universitas Hasyim Asy’ari (UNHAS) Tebuireng Jombang. Judul Disertasi: “Sufisme Dakwah Era Kontemporer: Kajian atas Pemikiran dan Praksis M. Fethullah Gülen” (Penelitian Interdisipliner-Multidisipliner), <https://digilib.uinsby.ac.id/17835/>.

(artikel, buku, dan media-media lainnya) dan realitas praksisnya mewujudkan sejumlah aktivitas gerakan *hizmet*. Ajaran sufistik Gülen tampak menyemaikan dan menyuburkan spirit moral bagi para aktivis gerakan tersebut.

Sebagai tokoh sentral gerakan *hizmet*, Gülen adalah seorang *imam, preacher, speaker*,¹ dan sarjana yang berkontribusi pada wilayah pemikiran dan wilayah praksis. Hal ini menjadikan Gülen berstatus intelektual organik. Pada wilayah pemikiran, Gülen menulis sejumlah karya yang bersubstansi *sufism* sebagai basis utama pemikiran dan gerakan. Sebagian karyanya secara eksplisit menggunakan istilah “*sufism*” semisal *Key Concepts in the Practice of Sufism* dan sebagian lainnya tidak secara eksplisit menggunakan istilah tersebut semisal *Essentials of the Islamic Faith*², *the Statue of Our Souls*, *Pearls of Wisdom*, dan karya-karya lainnya.³ Pada wilayah praksis, Gülen sukses secara gemilang dengan gerakan *hizmet*-nya sebagai gerakan dakwah. Wilayah praksis ini juga memberikan data bahwa kesuksesan gerakan *hizmet* berbasis ajaran dan teladan *sufism* yang diberikan oleh Gülen. Fakta penting untuk hal ini, di antaranya, tampak pada pernyataan Thomas Michel sebagai berikut:

Saya bisa mengutip kasus saya sendiri sebagai contoh. Saya seorang Pendeta Katolik, orang Amerika yang tinggal di Roma. Saya sudah mengetahui anggota-anggota pencerahan yang diprakarsai Fethullah Gülen selama lebih dari satu dekade, dan saya dapat menyatakan bahwa mereka secara tulus dan mengesankan menjalankan ajaran-ajaran pemandu spiritual mereka. Mereka dengan hormat menyapa Gülen “Hoca Effendi”, yang berarti “Guru”. Apa yang ada dalam buku ini diambil dari al-Qur’an dan Hadis, membentuk sikap-sikap yang dapat digunakan orang-orang muslim untuk mempraktikkan komitmen keagamaan mereka. Dalam membawa serta tulisan-tulisannya yang sudah muncul di pelbagai jurnal dan wawancara, sebagian diantaranya belum pernah muncul dalam bahasa Inggris, Fethullah Gülen telah dengan baik melayani mereka yang ingin mengetahui cita-cita yang menandai pencerahan ini.⁴

Pernyataan ini merupakan testimoni Michel dan penegasan status Gülen sebagai pemandu spiritual gerakan *hizmet*. Di samping itu, *hizmet* merupakan bentuk komitmen keagamaan para aktivisnya yang bersumber dari al-Qur’an dan Hadis dan bentuk ungkapan cita-

¹ “Fethullah Gülen in Short,” <https://fGülen.com/en/fethullah-Gülens-life/about-fethullah-Gülen/fethullah-Gülen-in-short> (30 September 2009), menjelaskan data karir Gülen sebagai imam dan juru dakwah secara rinci.

² Gülen, *Essentials of the Islamic Faith* (New Jersey: The Light, Inc., 2006), pertama kali diterbitkan dalam bahasa Inggris pada tahun 2000.

³ Lihat data rinci karya Gülen pada Sokhi Huda, “Kunci Sukses Gerakan Masyarakat Sipil Berbasis Sufisme: Kajian atas Gerakan Hizmet M. Fethullah Gülen”, *The 17th Annual International Conference on Islamic Studies* (AICIS) ke-17, di Serpong, Tangerang Selatan (22 November 2017), 10-12.

⁴ Gülen Chair, *Mengenal Sosok Fethullah Gülen*, 70.

cita yang menandai pencerahannya. Fakta ini merupakan sebagian dari deretan fakta-fakta lain yang mendorong pemahaman bahwa basis utama dakwah gerakan *hizmet* Gülen dan seluruh aspek gerakannya adalah sufisme.

Sufisme memperlihatkan eksistensinya yang signifikan dalam penyebaran Islam ke pelbagai belahan dunia, dengan usaha memberikan dukungan moral yang kuat terhadap hubungan internasional. Muatannya adalah spirit moral dalam sufisme sebagai ekspresi tanggung jawab sosial yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, spirit moral dan tanggung jawab sosial merupakan indikator gerakan sufisme dari masa ke masa dalam dinamika sejarah Islam. Hal ini dapat dikonfirmasi pada pernyataan John Renard dan Marshall G.S. Hodgson. Renard menyatakan bahwa sufisme merupakan bagian signifikan dalam pengalaman kesejarahan muslim. Secara mudah, buku teks mendefinisikan sufisme sebagai “ekspresi mistis keimanan Islam”.⁵ Selanjutnya Hodgson menyatakan bahwa sufisme merupakan arus utama tatanan sosial internasional. Dalam sufisme ini hubungan internasional diberi dukungan moral yang kuat, ketika *shari‘ah* sudah disediakan dan perguruan tinggi berbasis madrasah membantu untuk mempertahankan dalam bentuk konkret hubungan tersebut.⁶ Konfirmasi pernyataan Renard dan Hodgson ini dapat menjadi muara bagi pemahaman tentang konstelasi gerakan-gerakan yang berbasis sufisme, termasuk di dalamnya gerakan *hizmet* Gülen,

Sejauh data-data yang terbentang, gerakan *hizmet* merupakan sebutan khas yang menjadi milik gerakan Gülen. Meskipun ada banyak gerakan dengan substansi “*hizmet*” tetapi klaim masyarakat dunia terhadap identitas gerakan *hizmet* diberikan secara utama kepada gerakan Gülen karena kesuksesannya yang gemilang. Bahkan *Today's Zaman* menyatakan bahwa gerakan *hizmet* ini sangat sukses sebagai gerakan transnasional yang paling mengglobal (*the world's most global movement*).⁷ Hal ini lebih jauh dapat dipahami melalui realitas empiris sejauh data-data yang tersedia. Data-data ini disediakan oleh realitas sosial, realitas dakwah, dan realitas sufisme sebagai pendekatan dakwah. Dalam sejumlah realitas ini dapat dilihat adanya spirit moral tertentu yang menjadi penggerak utama gerakan dakwah sufistik *hizmet movement*. Spirit ini menarik untuk

⁵ John Renard, *Seven Doors to Islam: Spirituality and the Religious Life of Muslims* (Berkeley: University of California Press, 1996), 307.

⁶ Marshall G.S. Hodgson, *The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization (Volume 2): The Expansion of Islam in the Middle Periods* (Chicago: The University of Chicago Press, 1977), 220.

⁷ “Turkish School Declared Most Successful in Denmark”, *Today's Zaman* (August 12, 2015).

dikaji kaitannya dengan perkembangan yang cepat dan pesat gerakan tersebut.

Dalam narasi di atas muncul persoalan-persoalan yang penting untuk dikaji, yaitu: (1) apa gerakan *hizmet* itu?, (2) bagaimanakah profil dakwah sufistik gerakan *hizmet*?, dan (3) apa dan bagaimana spirit moral dalam dakwah sufistik gerakan *hizmet*? Di luar tiga persoalan pokok ini terdapat persoalan yang terkait dengannya yang juga menarik untuk dikaji, yaitu apa kunci sukses dakwah sufistik gerakan *hizmet*? Empat persoalan ini dapat ditelusuri penjelasannya melalui data-data tekstual dan empiris. Oleh karenanya kajian ini berikhtiar untuk mencapai penjelasan tersebut melalui pendekatan-pendekatan hermeneutis dan fenomenologis, ditambah pendekatan eksistensial untuk memastikan peran nyata gerakan tersebut.

B. Deskripsi Ringkas Gerakan *Hizmet*

Hizmet dapat ditelusuri sumbernya dari dua hal, yaitu tugas Gülen sebagai imam dan penceramah dan rintisan rumah belajar. *Pertama*, pada tahun 1959 (umur 18 tahun) Gülen pindah ke Edirne (kota tua di wilayah perbatasan daerah Balkan) untuk menjalankan tugas resmi sebagai imam dan penceramah di masjid Uc Sefere. Tugas ini dilaksanakan oleh Gülen dalam kapasitas sebagai pegawai negeri sipil (PNS) pada Kementerian Agama Turki. Setelah empat tahun menjalankan tugas sebagai imam masjid, dia mengikuti program wajib militer di kota Ankara dan Iskenderun. Usai program wajib militer dijalani oleh Gülen, dia mulai melanjutkan karirnya sampai dengan tahun 1966 (umur 25 tahun) ketika ia dimutasi ke Izmir, salah satu kota terbesar di Turki.⁸ *Kedua*, di Izmir inilah Gülen mulai merintis pembangunan rumah belajar (*dersane*). Dengan cara mengumpulkan dana dari gajinya sebagai PNS, dan juga dana dari murid-murid terdekatnya Gülen bersama mereka mulai menyewa apartemen yang dijadikan rumah tinggal murid-murid spiritualnya. Usaha Gülen ini memperlihatkan semangatnya sebagai aktor yang inovatif, tidak terbatas oleh ruang gerak dan rutinitas tugasnya sebagai imam masjid.⁹ *Dersane* selanjutnya berkembang dan merealitas sebagai gerakan transnasional *hizmet* sampai sekarang.

⁸ M. Fethullah Gülen, *Pearls of Wisdom*, Translated from Turkish by Ali Ünal (New Jersey: The Light Inc., 2005), ix–xii.

⁹ Ismail Albayrak, *Mastering Knowledge in Modern Times: Fethullah Gülen as an Islamic Scholar* (Izmir: Isik Yayinlari, 2011), ix; Gumilar **Rusliwa** Somantri, “Keynote Speech,” *International Conference on Fethullah Güllen* at Universitas Indonesia, 21 Oktober 2010.

Dua sumber tersebut menjadi muara bagi pemahaman, sebagaimana pendapat Lester R. Kurtz, bahwa gerakan *hizmet* merupakan istilah yang bersumber dari gerakan Gülen, yaitu gerakan Islam transnasional yang terinspirasi oleh ajaran Gülen. Ajarannya tentang *hizmet* telah menarik sejumlah besar pendukung di Turki, Asia Tengah, dan semakin luas di bagian-bagian lain dunia,¹⁰ di lebih dari 160 negara sebagaimana informasi dari Ali Unsal.¹¹ Inspirasi gerakan secara utama meliputi dua bidang, yaitu pendidikan dan dialog antariman dan antarbudaya. Bidang-bidang lainnya adalah bantuan dan pelayanan sosial. Contoh untuk hal ini adalah layanan terapi psikologis (*psychological healing*) di Irak untuk pemulihan psikis warga di daerah yang dilanda kekerasan.¹² Dalam pelayanan sosial, para aktivis *hizmet* bekerja dengan basis nilai pengabdian yang tulus. Sebagai contoh, para dokter, yang merespons program-program Gülen, bekerja tanpa upah di negara-negara yang terkena musibah.¹³ Dalam gerakan *hizmet* ini sufisme berperan sebagai landasan moral. Substansi moral dalam sufisme benar-benar termanifestasikan ke dalam ranah praksis dedikasi sosial secara tulus. Dedikasi ini merepresentasi komponen manifestasi akhlak mulia dan komponen orientasi praksis sufisme.¹⁴ Dalam gerakan *hizmet*, dua komponen ini secara niscaya memperoleh landasan teologis dan perangkat spiritual sebagaimana narasi penjelasan di bawah ini.

Gerakan *hizmet* dalam pendekatan sufisme dakwah Gülen yang menekankan metode *uswah* (keteladanan, tindakan praksis). Dengan metode ini gerakan *hizmet* menjadi pusat pergerakan pelbagai aktivitas strategi, metode, teknik, dan taktik dakwah¹⁵ ke pelbagai belahan dunia, bahkan Muhammad Cetin menulis *The Gülen Movement Civic Service without Borders*.¹⁶ Pergerakan ini terkait dengan kesetiaan para anggota gerakan *hizmet*.

¹⁰ Lester R. Kurtz, "Gülen's Paradox: Combining Commitment and Tolerance," *Muslim World*, Vol. 95 (July 2005), 379–381.

¹¹ Wawancara dengan Ali Unsal di kantor *Fethullah Gülen Chair*, pada 15 Januari 2014.

¹² Martha Ann Kirk, *Hope and Healing: Stories from Northern Iraq Where Persons Inspired by Fethullah Gülen Have Been Serving* (Turkey: Gülen Institute, 2011), 44.

¹³ Stephen Kinzer, "Fethullah Gülen: Turkish Educator and Islamic Scholar," *The 2013 TIME 100* (April 18, 2013), 71.

¹⁴ Empat komponen sufisme dijelaskan secara rinci oleh Huda, "Kunci Sukses Gerakan Masyarakat Sipil Berbasis Sufisme, 15-16.

¹⁵ Lihat Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah* (Jakarta: Kencana, Edisi Revisi Ke-3, 2012), 346-347; Muḥammad Abū al-Faṭḥ al-Bayānūnī, *Al-Madkhal ilā 'Ilm al-Da'wah* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1993), 195-198. Dua sumber ini menjelaskan sistem hirarki metode dakwah yang berpusat pada pendekatan dakwah.

¹⁶ Muhammad Cetin, *The Gülen Movement Civic Service without Borders* (New York: Blue Dome Press, 2010); Sophia Pandya & Nancy Gallagher, *The Gülen Hizmet Movement and its Transnational Activities: Case Studies of Altruistic Activism in Contemporary Islam* (Boca Raton, Florida: Brown Walker Press, 2012), 2.

Kesetiaan tanpa pamrih para anggota gerakan *hizmet* merupakan garansi kekuatan yang besar dalam pergerakan *hizmet* ke pelbagai penjuru dunia. Oleh karena itu, persoalan penting yang menarik untuk dilacak adalah apa yang ada di balik kekuatan ini. Setelah penulis melakukan pelacakan secara elaboratif, dapat ditemukan bahwa para aktivis *hizmet* memperoleh pasokan energi-energi intelektual-kognitif, spiritual dan teologis, serta bimbingan moral secara intensif. Dengan cara seperti ini, data-data fenomenologis lapangan memberikan bukti-bukti yang kuat untuk memahami pergerakan daya besar yang tersalurkan dari Gülen kepada para muridnya, para pelaku *hizmet*, dan selanjutnya kepada para partisipan aktif gerakan *hizmet* serta para pendukungnya dari pelbagai kalangan akademisi, pengusaha, pelaku media, dan tokoh internasional.

Pertama, pasokan energi intelektual-kognitif tersalurkan melalui pengajaran langsung dan buku-buku Gülen yang sudah tersebar. Valkenberg mencatat bahwa buku tentang Nabi Muhammad dan buku-buku tentang Islam tampaknya diarahkan terutama untuk para murid Gülen yang baik perkenalannya dengan tradisi Muslim. Judul dan gaya yang digunakan jelas cocok dengan wacana Islam tradisional. Jenis wacana ini jelas berfokus pada anggota gerakan *hizmet* dan mengandaikan pandangan dunia Islam. Salah satu konsekuensinya adalah Islam jelas dimajukan sebagai agama terbaik dalam buku ini. Agai menjelaskan bahwa ada perbedaan yang jelas antara buku yang ditulis dengan maksud untuk audiens Islam dengan penggunaan argumen keagamaan tradisional, dan buku yang ditulis dengan maksud untuk audiens yang lebih besar yang jenis argumentasi keagamaan tradisional kurang.¹⁷

Pada data lapangan, pasokan energi intelektual-kognitif mencapai sasarannya bukan hanya kepada kepada murid langsung dan para kader di *dersane* (rumah belajar kader *hizmet*) tetapi juga para siswa *Gülen Inspired Schools* (GIS). Sebagai contoh, di SBBS (*Sragen Bilingual Boarding School*), sebagaimana diberitakan oleh *Tempo.Co*, Jakarta, “para guru asing dari organisasi PASIAD Turki membawa sejumlah buku karya Fethullah Gülen. ‘Buku-buku itu dalam bahasa Turki, semacam buku pegangan untuk siswa saat bimbingan rohani,’ kata Wakil Kepala Hubungan Masyarakat SBBS, Ari Mayang,

¹⁷ Pim Valkenberg, “The Intellectual Dimension of the Hizmet Movement: A Discourse Analysis,” dalam Ergil, Dogu et.al., *Mapping the Gülen Movement: A Multidimensional Approach (International Gülen Conference)*. Felix Meritis, Amsterdam, the Netherlands: Dialogo Academie; VISOR, VU Institute for the Study of Religion, 2010, 46-47.

saat ditemui *Tempo*, Jumat, 29 Juli 2016¹⁸ (dua minggu setelah peristiwa kudeta di Turki).

Pasokan energi intelektual terhadap para siswa GIS itu mengalami perubahan setelah peristiwa kudeta Juli 2016 di Turki, sebagai berikut:

Setelah terjadi kudeta militer di Turki pada 15 Juli 2016, pemerintah Turki melalui Kedutaan Besar di Indonesia meminta sekolah-sekolah di Indonesia yang dianggap berkaitan dengan organisasi yang mereka sebut *Fethullah Terrorist Organisation* (FETO) agar ditutup. Pemerintah Turki menuding Gülen lewat organisasi yang mereka sebut FETO sebagai aktor intelektual kudeta itu.

Ari mengatakan, penggunaan buku-buku karangan Fethullah Gülen itu bukanlah kebijakan sekolah. Sebab, dalam kerja sama dengan Pemkab Sragen, Pasiad berperan sebagai manajemen SBBS. "Karena mereka yang pegang manajemen, kami tidak bisa apa-apa (berkaitan dengan penggunaan buku-buku karangan Gülen)," kata Ari.

Kendati demikian, pihak sekolah tidak mempermasalahkan keberadaan buku-buku tersebut lantaran dinilai tidak bermuatan paham atau ideologi ekstrem. Menurut sejumlah siswa SBBS, Ari berujar, buku-buku dari guru asing itu lebih condong pada pelajaran agama, alias bukan buku-buku yang tidak bermuatan politik. "Kami ini sekolah negeri, bukan sekolahnya Fethullah," ujar Ari.

Adapun untuk mata pelajaran umum, SBBS menggunakan buku-buku asing yang dibeli sekolah dari Oxford, Cambridge, dan lain-lain. Menurut Kepala SD Negeri SBBS, Nur Cipto, buku-buku karangan Fethullah Gülen itu menjadi bahan bacaan para siswa dalam kegiatan kamp membaca (*reading camp*).¹⁹

Kedua, pasokan energi spiritual tersalurkan melalui tradisi "baca kitab *Risale-i Nur* karya Said Nursi". Tradisi ini dilaksanakan pada pra-kerja aktivitas bersama, terutama pada lembaga-lembaga gerakan Gülen. Para pekerja lembaga/aktivitas berkumpul bersama sebelum memulai pekerjaan untuk partisipasi pada pembacaan kitab tersebut. Salah seorang di antara mereka bertugas sebagai pembaca, sedang sebagian lainnya mendengarkannya dengan khidmat. Biasanya, otoritas sebagai pembaca kitab merupakan hak prioritas pimpinan. Akan tetapi pimpinan tersebut dapat memberikan kesempatan kepada orang yang dipilih olehnya untuk menjadi pembaca kitab. Status sebagai "pembaca kitab" merupakan kehormatan dalam tradisi baca kitab pada gerakan *hizmet*.²⁰ Penulis menemui fakta ini pada lembaga *Fethullah Gülen Chair* Indonesia yang berkantor di lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dengan keterlibatan fenomenologis wawancara, penulis memahami bahwa tradisi "baca kitab" merupakan pasokan energi spiritual yang kuat pengaruhnya terhadap pergerakan *hizmet* dalam aktivitas harian sampai pada penyebarannya yang cepat ke

¹⁸ "Di SBBS Sragen, Guru dari Turki Bawa Buku Karya Gülen," *Tempo.Co*, Jakarta, 30 Juli 2016.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Observasi dan wawancara dengan Ibrahim Terzizade, Yusuf Altuntas, dan Dahrul Muhtadin di FGC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pada 15 Januari 2014.

pelbagai belahan dunia. Menurut hemat penulis, energi spiritual merupakan bahan bakar dalam pergerakan *hizmet movement*. Dengan kemasan tampilan yang lemah lembut, sopan santun, ramah, dan penuh apresiasi kepada orang lain, para aktivis *hizmet* adalah para pekerja keras dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Realitas inilah yang secara fenomenologis dapat digunakan untuk memahami kekuatan energi spiritual tersebut. Pasokan energi spiritual ini selanjutnya memperoleh pasokan energi teologis.

Ketiga, pasokan energi teologis tersalurkan secara langsung kepada para murid Gülen melalui *teachings/sayings* (pengajaran, pengajian) atau disebut juga tradisi oral (fatwa) dalam sejarah sufisme. Sebagaimana tradisi dalam semua aliran tarekat sufi, *teaching* (*dawuh* dalam tradisi tarekat di Jawa, Indonesia) menduduki posisi yang kuat dalam transformasi ilmu dan kesadaran spiritual dan teologis kepada para murid atau pengikutnya. Tradisi pengajaran Gülen ini mencapai bentuk koleksi yang terbukukan ke dalam *Essentials of the Islamic Faith*²¹ dan buku-buku lain karyanya.

Keempat, bimbingan moral berisi ajaran dan panduan untuk pembentukan integritas kepribadian dan rambu-rambu pelaksanaan aktivitas bagi semua aktivis *hizmet*. Dari hasil wawancara lapangan, penulis memperoleh informasi bimbingan moral ini bagi aktivis *hizmet* sebagai berikut:

Hizmet dilakukan di 160 negara, tanpa politik, dan tidak ada sumbangan dari pemerintah. Orang *hizmet* harus: (1) iman, (2) meneladani *sunnah* Rasulullah, (3) tanggung jawab, (4) jujur, (5) *'affi* (*chastity*), (6) berfokus khidmat, (7) hidup untuk yang lain, bukan diri sendiri (*servis*). Orang *hizmet* harus berkorban, tidak suka konflik, suka kerjasama dengan yang lain.²²

Bimbingan moral ini memuncak pada dedikasi hidup melalui pelayanan dan sikap kooperatif dengan orang atau pihak lain.

C. Profil Dakwah Sufistik Gerakan *Hizmet*

Sejumlah karya Gülen dan gerakan *hizmet*-nya menunjukkan adanya idealisme megaproyek untuk membangun masa depan dunia yang damai dan saling menghargai. Idealisme ini dituangkan ke dalam karya-karya tulis dan dimanifestasikan secara serius ke dalam bentuk praksis. Oleh karena itu, dakwah sufistik gerakan *hizmet* Gülen dapat dipahami melalui wilayah-wilayah pemikiran dan praksis. *Pertama*, pada wilayah

²¹ Gülen, *Essentials of the Islamic Faith* (New Jersey: The Light, Inc., 2006), pertama kali diterbitkan dalam bahasa Inggris pada tahun 2000.

²² Wawancara dengan Ali Unsal di kantor *Fethullah Gülen Chair*, pada 15 Januari 2014.

pemikiran, sebagaimana ajaran Gülen, sufisme merupakan spirit mendasar yang menjadi landasan semua konsep pemikirannya. Konsep-konsep ini merupakan ekspresi dari usaha pencerahan yang dilakukan oleh Gülen, sedang dakwah merupakan konsekuensi wujud langsung dari pencerahan ini. Bentuk dakwah ini adalah *hizmet* yang mengutamakan *uswah*. Pemikiran dakwah sufistik Gülen ini dapat ditelusuri sumbernya dari buku-buku *Criteria or the Light of the Way, Pearls of Wisdom, Toward a Global Civilization of Love and Tolerance, The Necessity of Interfaith Dialogue: A Muslim Perspective*.

Penelusuran lanjutan terhadap karya-karya Gülen memperoleh deskripsi yang sistematis tentang sufisme dakwah. Pos-pos utamanya dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Gülen menetapkan paradigma idealitas dakwahnya, yaitu rahmat bagi seluruh alam semesta. Idealitas ini dapat ditemui dalam karyanya *Islām Raḥmat li al-‘Alamīn*.²³
2. Paradigma tersebut berbasis idealitas rahmat Islam dari al-Qur’an dan Sunnah Nabi saw. Basis idealitas dari al-Qur’an secara ekspresif dapat ditemukan dalam karya-karya Gülen; *Reflections on the Qur’an*²⁴; *Windows onto the Faith, Volume 5 (the Qur’an: the Final Revelation)*.²⁵ Al-Qur’an juga tampak kuat sebagai basis normatif dan argumen logis pada saat Gülen menjelaskan urgensi dan kerangka kerja dialog antariman dan antarbudaya dalam bukunya “*The Necessity of Interfaith Dialogue: A Muslim Perspective*”.²⁶ Selanjutnya basis idealitas rahmat Islam dari Sunnah Nabi saw dapat ditemukan dari karya-karya Gülen tentang *Sirah Nabawīyah*.²⁷
3. Gülen menetapkan pendekatan dakwahnya, yaitu pendekatan sufisme dengan pengutamaan pada cinta dan toleransi sebagaimana dijelaskan dalam bukunya *Toward a Global Civilization of Love and Tolerance*.

²³ Gülen, *Islam Rahmatan Lil-'Alamin*, terj. Fauzi A. Bahreisyi (Jakarta: Republika, 2013).

²⁴ Gülen, *Reflections on the Qur’an* (New Jersey: the Light Inc., 2006); *Cahaya al-Qur’an bagi seluruh Makhluk* (Jakarta: Republika, 2011).

²⁵ Gülen, *Windows onto the Faith, Vol. 5 (the Qur’an: the Final Revelation)* (Somerset, New Jersey: The Light, Inc., 2005).

²⁶ Gülen, *Windows onto the Faith Vol.10 (The Necessity of Interfaith Dialogue: A Muslim Perspective)* (New Jersey: The Light Inc., 2005). Bentuk artikel dari buku ini dapat ditemui di situs resmi fGülen.com dan majalah *The Fountain*, Issue 31/July-September 2000 pada URL:

<http://www.fountainmagazine.com/Issue/detail/The--Necessity-Of-Interfaith-Dialogue>.

²⁷ Gülen, *Prophet Muhammad the Infinite Light*, Vol.1 (London: Truostar, 1996), Vol.2 (Istanbul: Kaynak, 1998); *Prophet Muhammad: Aspects of His Life*, Vol.1 & II (Fairfax: the Fountain, 2000); *Muhammad the Messenger of God: An Analysis of the Prophet's Life* (New Jersey: the Light, Inc. & Isik Yayinlari, 2006).

4. Gülen menetapkan pendekatan tersebut berada dalam kerangka tindakan, yaitu dakwah sebagai jalan terbaik bagi pemikiran dan sikap hidup.²⁸ Kerangka tindakan ini merupakan sebuah desain dakwah Gülen seperti *blueprint* bagi sebuah bangunan. Kerangka ini terbaca oleh pandangan para ilmuwan terhadap ajaran-ajaran Gülen, di antaranya adalah ajarannya bahwa komunitas muslim memiliki tugas pelayanan²⁹ dengan "kebaikan bersama" dari masyarakat dan bangsa³⁰ serta muslim dan non-muslim di seluruh dunia.³¹
5. Gülen menyiapkan perangkat-perangkat pencerahan dan solusi yang meliputi: (a) nilai-nilai spirit berbuat kebajikan³² (pencerahan dan solusi normatif), (b) tindakan membangun dunia³³ (pencerahan dan solusi praksis), dan (c) upaya membangun kesiapan psikis untuk dinamika hidup di ruang publik³⁴ (pencerahan dan solusi psikologis).
6. Gülen menyediakan konsep *golden generation* dengan proyeksi terciptanya *ideal human* dan *ideal people*.³⁵ Proyeksi ini ditempatkan dalam kerangka harapan Gülen berupa keterwujudan *the New Age of Faith and Moral Values*.
7. Gerak pemikiran dakwah sufistik Gülen diarahkan pada pencapaian tujuan berupa kondisi ideal *the Golden Era (Age of Happiness)*.³⁶ Kondisi ini, dalam terminologi historis versi penulis, dapat disebut *New Color of the Contemporary History: A Reliable Association of the Global Society and Civilization*.³⁷

Pemikiran dakwah sufistik Gülen menyebar secara cepat ke pelbagai belahan dunia. Akselerasi penyebaran ini terutama dipompa oleh penerjemahan karya-karya Pemikiran

²⁸ Gülen, *Dakwah: Jalan Terbaik dalam Berfikir dan Menyikapi Hidup*, terj. Ibnu Ibrahim Ba'adillah (Jakarta: Republika Penerbit, 2011).

²⁹ Mehmet Kalyoncu, *A Civilian Response to Ethno-Religious Conflict: The Gülen Movement in Southeast Turkey* (Lanham: Tughra Books, 2008), 19-40.

³⁰ Berna Turam, *Between Islam and the State: The Politics of Engagement* (Stanford: Stanford University Press, 2006), 61.

³¹ Zeki Saritoprak and S. Griffith "Fethullah Gülen and the 'People of the Book: A Voice from Turkey for Interfaith Dialogue,'" *The Muslim World*, Vol.95 No.3 (July 2005): 337-378.

³² Gülen, *Bangkitnya Spiritualitas Islam*, terj. Fuad Saefuddin (Jakarta: Republika, 2012).

³³ Gülen, *Membangun Peradaban Kita*, terj. Fuad Saefuddin (Jakarta: Republika, 2013).

³⁴ Gülen, *Qadar: Di Tangan Siapakah Takdir atas Diri Kita*, terj. Ibnu Ibrahim Ba'adillah (Jakarta: Republika Penerbit, 2011).

³⁵ Gülen, *Towards the Lost Paradise* (London: Truostar, 1996), 86-87; *Toward a Global Civilization of Love and Tolerance*, 81-132; *Pearls of Wisdom*, translated from Turkish by Ali Ünal (New Jersey: The Light Inc., 2006), 101-109.

³⁶ Gülen, *Towards a Global Civilization of Love and Tolerance*, 37.

³⁷ Lihat Huda, "Pemikiran dan Praksis Dakwah Sufistik M. Fethullah Gülen", *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* (Terakreditasi B), Vol.11 No.2 (Maret 2017), 399-400.

Gülen ke dalam 40 bahasa, termasuk bahasa Indonesia.³⁸ Hal ini memungkinkan pemikiran tersebut mampu menampilkan eksistensinya sebagai berikut:

1. kemasan pemikiran baru yang progresif,
2. penyebaran nilai-nilai kedamaian di pelbagai pelosok dunia,
3. besarnya daya serap partisipasi masyarakat global,
4. kekuatan akselerasi penyebaran nilai-nilai universal sufisme,
5. aktualisasi pemikiran dalam kesatuannya dengan praktik.³⁹

Kedua, pada wilayah praksis, dakwah sufistik gerakan *hizmet* Gülen telah memperlihatkan eksistensinya secara signifikan dalam perkembangan kehidupan masyarakat global dan khususnya dunia Islam sendiri. Eksistensi ini dapat dilihat pada lima poin sebagai berikut:

1. Praksis dakwah sufistik Gülen menyiapkan ”*golden generation*” (GG) dengan proyeksi ”*ideal human*” (IH) dan ”*ideal people*” (IP) dengan kurikulum pendidikan yang konstruktif, developmental, dan progresif secara luas.
2. Praksis dakwah sufistik Gülen menyerap pelbagai dukungan moral, fasilitas, bahkan finansial dari pelbagai kalangan secara luas. Dukungan moral dan fasilitas terhadap gerakan Gülen hadir dari pelbagai elemen masyarakat global; tokoh-tokoh agama dan masyarakat, para akademisi, negarawan, seniman, pengusaha, sampai masyarakat umum. Dukungan moral ini juga melibatkan jaringan institusi dialog antaragama dan antarbudaya dan forum-forum kajian.
3. Praksis dakwah sufistik Gülen berkontribusi terhadap peningkatan citra positif Islam dan Muslim. Hal ini terkait dengan ketereduksian citra positif Islam dalam pandangan masyarakat dunia, khususnya Barat. Pada era kontemporer, wajah polaris Islam ramah dan garang⁴⁰ lebih menonjol pada wajah garangnya dengan adanya tragedi 9/11⁴¹, pengeboman di beberapa wilayah oleh teroris yang diklaim atau menyatakan diri sebagai penanggungjawab dari kalangan muslim radikal⁴², dan kasus yang

³⁸ Ibid., 405.

³⁹ Ibid., 396-423.

⁴⁰ Polarisasi dua wajah ramah dan garang Islam dipaparkan oleh semisal karya Stephen Schwartz, *The Two Faces of Islam: The House Sa'ud from Tradition to Terror* (New York: Doubleday, 2002).

⁴¹ Deskripsi kritis tentang tragedi 9/11 dapat dilihat pada Abu-Rabi', "A post-September 11 Critical Assessment of Modern Islamic History" dalam Markham dan Abu Rabi' (Ed.), *11 September: Religious Perspective on the Causes and Consequences* (Oxford: Oneworld Publications, 2002).

⁴² Lieberman dan Collin, *A Ticking Time Bomb: Counterterrorism Lesson from the U.S. Government's Failure to Prevent the Fort Hood Attack (A Special Report)* (Washington D.C.: U.S Senate Committee

teraktual, yaitu ISIS.

4. Praksis dakwah sufistik Gülen berkontribusi terhadap peningkatan citra kontributif Muslim sampai ke wilayah global. Data-data yang terpaparkan di muka memperlihatkan secara tandas bahwa praksis dakwah sufistik Gülen memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan citra kontributif muslim. Muslim mampu berkontribusi (di bidang-bidang sistem pendidikan, pembangunan moral, penguatan ekonomi, demokrasi, solusi epistemologis ilmu pengetahuan, rekonsiliasi antaragama dan antarbudaya) dan memperoleh dukungan besar secara global sebagaimana ditunjukkan oleh kajian Hunt dan Aslandogan⁴³, kajian Conway⁴⁴, kajian-kajian Saritoprak, Pratt, Uygur, Keles, dan Osman⁴⁵, dan kajian Greg Barton dkk.⁴⁶ Muslim bukan hanya konsumen dan objek di bidang-bidang tersebut tetapi sebagai aktor.⁴⁷ Melalui kontribusi ini, Islam bukanlah oposisi tetapi mitra bagi agama-agama dan budaya-budaya lain.
5. Praksis dakwah sufistik Gülen berkontribusi terhadap pembangunan moral masyarakat dunia, dengan penekanan pada cinta, toleransi, pluralisme, dan humanisme melalui dialog-dialog, lembaga-lembaga pendidikan dan studi, program-program layanan, dan pusat-pusat gerakan dakwah. Sebagian fakta untuk hal ini dipaparkan oleh Helen Rose Ebaugh. Menurut Ebaugh, semua organisasi yang terinspirasi oleh Gülen, apakah rumah sakit, sekolah, organisasi bantuan, media, atau pusat-pusat institusi telah menyerap ide-ide: "mendidik pemuda dalam masyarakat untuk menggabungkan spiritualitas dengan pelatihan intelektual; menyediakan pendidikan modern di semua

on Homeland Security and Governmental Affairs, 2011); Pillar, *Terrorism and U.S. Foreign Policy with a New Introductory Essay on Counterterrorism Since 9/11* (Washington D.C.: The Brookings Institution, 2001).

⁴³ Robert A. Hunt dan Yuskel A. Aslandogan, *Muslim Citizens of the Globalized World: Contributions of the Gülen Movement*. New Jersey: IID & The Light Inc., 2007).

⁴⁴ Trudy D. Conway, *Cross-cultural Dialogue on the Virtues: The Contribution of Fethullah Gülen* (New York: Springer; 2014).

⁴⁵ Saritoprak, "Fethullah Gülen and His Global Contribution to Peace Building" (632-642); Pratt, "Islamic Prospects for Inter-Religious Dialogue: The Contribution of Fethullah Gülen" (391-427); Uygur, "Islamic Puritanism" as a Source of Economic Development: Contributions of the Gülen Movement"; Keles, "Contributions of the Gülen Schools in Kyrgyzstan" (176-186); dan Osman, "Gülen's Contribution to a Middle Way Islam in Southeast Asia," (334-406) dalam Yilmaz (conf. coord.), *Muslim World in Transition: Contributions of the Gülen Movement (International Gülen Conference Proceedings)*, London, United Kingdom, 25-27 October 2007 (London: Leed Metropolitan University Press, 2007).

⁴⁶ Greg Barton, Paul Weller, and Uhsan Yilmaz (eds.), *The Muslim World and Politics in Transition: Creative Contributions of the Gülen Movement* (London: Bloomsbury Publishing, 2013).

⁴⁷ Jean Jacques Waardenburg, *Muslim as Actors; Islamic Meanings and Muslim Interpretations* (Berlin: Walter de Gruyter GmbH & Co., 2007).

bidang kehidupan; menekankan nasionalisme Turki dan apresiasi masa lalu Turki; terlibat dalam dialog antarbudaya dan antaragama; toleransi ide dan pendapat yang berbeda; cinta dan hormat kepada semua umat manusia; perspektif global; keramahan; dan memberikan pelayanan dan membantu kepada sesama manusia.”⁴⁸

D. Spirit Moral dalam Dakwah Sufistik Gerakan *Hizmet*

Spirit moral ini dapat ditelusuri sumbernya dari ajaran yang diberikan oleh Gülen. Pada semua pasokan dan bentuk-bentuk aktivitas *hizmet* sesungguhnya dapat ditemukan sumber utama yang menjadi ruhnya. Ruh ini dapat ditemukan dari pandangan mendasar yang diberikan Gülen dalam bukunya *Key Concepts in the Practice of Sufism* sebagai berikut:

*‘Sufism’ is a lifelong journey of unceasing effort leading to the Infinite One; it is a marathon to be run without any pause, with yielding resolution, and without anticipating any worldly pleasure and reward. In practical dimension, Sufism becomes the search of hakikat (reality) and implementation of that reality to one’s own life. ‘Sufism’ is the spiritual life that a Muslim lives.*⁴⁹

Gülen mengajarkan bahwa *sufism* merupakan perjalanan seumur hidup menuju Tuhan dan berlangsung secara maraton. Istilah maraton ini linier dengan makna *istibāq fī al-khayrāt* (berlomba dalam kebaikan) sebagaimana inti makna yang terdapat pada kata *ihsān* dalam hadis Nabi saw⁵⁰ sebagai sumber utama ajaran *sufism*. Dalam dimensi praktis kehidupan manusia, gerak perlombaan ini mengarah ke pencarian hakikat kehidupan tanpa antisipasi kesenangan duniawi dan *reward*. Ruh dalam ajaran ini adalah berlomba dalam kebaikan seumur hidup.

Pelacakan lebih jauh menemukan sumber ruh tersebut dari buku Gülen *Toward a Global Civilization of Love and Tolerance* sebagai berikut:

Sufism is the spiritual life of Islam. Those who represent Islam according to the way of the Prophet and his Companions have never stepped outside this line. A tariqah is an institution that reaches the essence of religion within the framework of Sufism and by gaining God’s approval, thus enabling people to achieve

⁴⁸ Kirk, *Hope and Healing: Stories from Northern Iraq...*, 44..

⁴⁹ Gülen, *Key Concepts in the Practice of Sufism* (Fairfax: The Fountain, 1999).

⁵⁰ Rasulullah saw setelah menjawab pertanyaan tentang *Imān* dan *Islām*, kembali ditanya oleh Malaikat Jibril as tentang *al-Ihsān*, kemudian beliau menjawab “*An ta’buda Allāh kaannaka tarāhu fain lam takun tarāhu fainnahū yarāka*” (hendaknya kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat-Nya. Jika kamu tidak melihat-Nya, maka yakinlah bahwa Dia melihatmu)” (H.R. Muslim). Lihat: Al-Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, hadis nomor 10 pada bab (kitab) *al-Imān (ḥadīth sharīf yang marfū’*, diriwayatkan dari Abū Hurayrah ra).

*happiness both in this world and in the next.*⁵¹

Gülen mengajarkan bahwa *sufism* merupakan kehidupan spiritual Islam sebagaimana perilaku Nabi saw dan para sahabatnya. Perilaku ini merupakan keniscayaan bagi orang yang merepresentasikan Islam untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Untuk pencapaian inilah institusi tarekat hadir untuk memfasilitasinya. Ruh dalam ajaran ini adalah kebahagiaan hidup hanya dapat dicapai dengan *sufism* sebagaimana perilaku Nabi saw dan para sahabatnya.

Ruh tersebut dapat digunakan untuk memahami dedikasi kuat para aktivis *hizmet* yang tampak selalu haus untuk peningkatan prestasi hidup mereka. *Hizmet* menjadi tempat untuk menikmati kehidupan spiritual, bukan ambisi transaksi sosial. Inti hal ini adalah dedikasi spiritualitas; dengan spiritualitas, hidup adalah dedikasi (*life is dedication, al-hayāt hiya al-khidmat*). Substansi ini dalam terminologi akademis dikenal dengan istilah *shakh-i manevi* dalam ide-ide Gülen yang terkait dengan substansi pembaruan dalam Islam.

Hermansen mencatat bahwa ide pembaruan (*renewal/tajdīd*) dan pembaru (*mujaddid*) bagi Gülen menunjuk ke *collective personality* (Turki: *shakhs-i manevi*) dari komunitas daripada pemimpin individual.⁵² Hal ini dapat menjadi argumen bagi Gülen yang menekankan ide *golden generation* (Turki: *altın nesil*) dan urgensi pendidikan di atas urgensi satu orang. Dari kesadaran spiritual individu, *shakhs-i manevi* mengembang sebagai kesadaran kolektif, karena di dalamnya terdapat tanggung jawab sosial; hidup dengan empati, hidup untuk orang lain.

Pada puncaknya, sufisme sebagai ruh layanan tanpa pamrih dapat ditelusuri sumbernya dari pernyataan Gülen dalam bukunya *Pearls of Wisdom* sebagai berikut:

*Goodness, beauty, truthfulness and being virtuous lie in the essence of the world. Whatever happens, the world will one day find this essence, and no one will be able to prevent that happening. I have no other goal then to please God.*⁵³

Pernyataan Gülen “*I have no other goal then to please God*” memperoleh penegasan dari kajian Woodhall tentang ketidakambisian Gülen dan daya inspirasinya yang besar. Woodhall menjelaskan bahwa pada bulan Januari 1995, wartawan koran Sabah Nuriye Akman bertanya kepada Gülen: 'Apakah kerendahan hati mampu mengubah

⁵¹ Gülen, *Toward a Global Civilization of Love and Tolerance* (New Jersey: The Light Inc. & Isik Yayinlari, 2004), 166.

⁵² Marcia Hermansen, “Understandings of ‘Community’ within the Gülen Movement,” *Islam in the Contemporary World: the Fethullah Gülen Movement in Thought and Practice*, Conference Proceeding, November 12-13, 2005, the Rice University of Houston, Texas (Somerset, New Jersey, 2009), 20-296.

⁵³ Gülen, *Pearls of Wisdom*, 104.

kenyataan? Sejak kelompok masyarakat telah berkumpul di sekitar nama anda, apakah anda tidak secara otomatis menjadi pemimpin?” Gülen menjawab:

I insist on saying “I am not a leader” because I expressed my thoughts for 30 years in the pulpits (of mosques) and people sharing the same feelings and thoughts responded. For example, I said to them: “Establish university preparatory courses. Establish schools.” As an expression of their respect for me, they listened to what I said. This might have been a mistake, but they listened and we met at that point. I saw that just as I was saying “schools”, I found that a lot of people were saying “schools”. They come to ask about other, especially religious, issues as well. Sometimes they even ask about economic matters. I tell them that “such issues require subject-specific expertise,” and send them to experts.⁵⁴

Pernyataan Gülen dan kajian Woodhall tersebut dapat dipahami bahwa sufisme merupakan kekuatan yang besar sebagai ruh layanan tanpa pamrih dalam gerakan *hizmet*. Akselerasi perkembangan *hizmet* merupakan akibat daya inspirasi dari pemikiran dan pribadi seorang tokoh yang bernama Gülen. Meskipun Gülen pada suatu kondisi atau karena alasan tertentu hanya diam di suatu tempat, tetapi kekuatan inspirasi ini membuat gerakan *hizmet* terus berkembang secara cepat dan pesat.

Model *uswah* yang diberikan oleh Gülen bagi gerakan *hizmet* memberikan saham besar bagi keterbangunan inspirasi dalam gerakan ini. Sebagai inspirasi, *uswah* merupakan pancaran seperti pancaran sinar yang bersumber dari satu kepribadian dan menduplikasi perilaku sebanyak orang dan lembaga yang menyerap pancaran pertama (ilustrasi grafis di bagian akhir paper). Duplikasi perilaku ini terus berkembang sejauh kekuatan pancaran sinar tersebut. Ungkapan “dampaknya melampaui lulusan mereka untuk menjadi model bagi reformasi dan revitalisasi sekolah di seluruh Indonesia”, sebagaimana kajian Johnson di Indonesia,⁵⁵ memberikan makna bahwa gerak *uswah* sufisme Gülen relatif mampu bertahan pada kualitas pancarannya pada tahap-tahap duplikasi perilakunya.

Pemikiran Gülen tersebut pada wilayah praksis memperoleh tempat yang signifikan berupa dedikasi para aktivis gerakan *hizmet* dengan daya jangkau yang sangat luas. Daya jangkau ini dimotori oleh dukungan dari banyak pihak lintas agama dan budaya, tanpa adanya resistensi di pelbagai wilayah, kecuali di Turki sendiri karena problem

⁵⁴ Ali Ünal and Alphonse Williams (eds.), *Advocate of Dialogue: Fethullah Gülen* (Fairfax: The Fountain, 2000), 34.

⁵⁵ Margaret A. Johnson, “Glocalization of the Gülen Education Model: An Analysis of the Gülen-Inspired Schools in Indonesia,” *International Fethullah Gülen Conference at Indonesia*, di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 9-10 Oktober 2010.

prasangka politis. Realitas ini juga mendeskripsikan dedikasi tersebut menjadi jaminan progresif bagi perkembangan gerakan *hizmet* dengan dakwah sufistiknya.

Narasi penjelasan di atas, dengan dukungan data-data lapangan, menjelaskan bahwa spirit moral dalam dakwah sufistik gerakan *hizmet* adalah “*life is dedication*”. Dedikasi ini adalah dedikasi transendental yang bersumber dari spirit ajaran Gülen “*I have no other goal than to please God*”. Dedikasi ini terbangun dengan karakter sebagai berikut:

1. berorientasi transendental,
2. ketergerakan para person gerakan yang bersumber dari nilai-nilai sufistik,
3. adanya daya inspirasi yang selalu hidup pada setiap pribadi anggota gerakan dakwah,
4. mewakili hampir sepenuhnya idealisme visioner dakwah ke dalam bentuk *uswah*: pada *Gülen Schools* terdapat fakta “*teaching with example*”, melampaui “*teaching with syllabus*”,
5. memosisikan diri pada partisipasi dalam visi besar untuk membangun masa depan dunia yang damai dan saling menghargai; visi ini merepresentasi Islam *rahmat li al-`alamīn* dalam realitas yang sesungguhnya.

E. Kunci Sukses Dakwah Sufistik Gerakan *Hizmet*

Pada kronologi identitas gerakan *hizmet* memang dapat dipahami secara mudah bahwa kekuatan ketokohan Gülen menjadi kunci penting dalam gerakan tersebut, tetapi pelacakan lanjutan terhadap hal ini menemukan kunci-kunci sukses gerakan ini bersifat progresif dalam kesadaran kolektif yang meliputi tiga kunci.⁵⁶ **Pertama**, sufisme sebagai ruh layanan tanpa pamrih. Marcia Hermanseen menyatakan kunci sukses *Gülen movement* yang di antaranya adalah layanan tanpa pamrih, sebagai berikut:

*Gülen is a spiritual teacher and a leader. Three main factors are behind the success of Gülen movement, which in the course of time turned into the project of a global scale: great significance attached to the profession of a teacher, tolerance, which has Turkish culture as its origin and obtains its form in Gülen movement and absence of any expectations in return of their service.*⁵⁷

Pandangan Hermanseen ini menyatakan bahwa layanan tanpa pamrih merupakan salah satu di antara tiga faktor di balik kesuksesan gerakan Gülen. Dua faktor lainnya adalah (1) signifikansi besar yang melekat bagi profesi guru dan (2) toleransi yang memiliki

⁵⁶ Untuk penjelasan lebih luas, lihat Huda, “Kunci Sukses Gerakan Masyarakat Sipil Berbasis Sufisme: Kajian atas Gerakan *Hizmet* M. Fethullah Gülen”, 20-32.

⁵⁷ Gülen Chair, *Mengenal Sosok Fethullah Gülen*, 69.

akar budaya Turki sebagai asal-usulnya dan memperoleh bentuknya dalam gerakan *hizmet* Gülen.

Kedua, kemandirian visi gerakan *hizmet* dalam kemasan pemikiran baru yang progresif. Progresivitas gerakan *hizmet*, yang ajarannya diberikan oleh Gülen, berupa pemaduan khazanah-khazanah klasik dan modern ke dalam kemasan pemikiran baru yang diterapkan pada wilayah yang luas di pelbagai wilayah dunia. Pada kemasan baru ini, Gülen disebut sebagai "Rumi modern" sebagaimana analisis Mark Scheel. Scheel mengemukakan bahwa sebagai inspirasi untuk gerakan, Gülen sering disebut sebagai 'Mahatma Gandhi Turki' dan 'Rumi modern'. Gülen adalah seorang guru, ulama, pemikir, penulis yang produktif dan penyair yang pengaruhnya luas dan signifikan. Topik pidato dan tulisan-tulisannya berkisar melampaui urusan agama untuk memasukkan pendidikan, ilmu pengetahuan, sejarah, ekonomi, dan keadilan sosial. Usahanya dalam dialog dan pendidikan antariman telah menjadi inovatif dan monumental. Gülen telah mengamati, 'Ada begitu banyak hal yang kita miliki bersama untuk ditekankan.' Aspek unik dari gerakan yang diilhami oleh ajaran-ajarannya adalah hal itu mandiri dan berkembang biak sendiri, tidak tergantung pada kharisma pendirinya tetapi pada kemandirian visinya.⁵⁸

Kemandirian visi gerakan *hizmet*, yang berpadu dengan integritas Gülen, tampak tercermin dalam motivasi para sumber dana gerakan yang dijelaskan oleh Helen Rose Ebaugh sebagai berikut:

*When asked why they give \$1 million or more dollars each year to movement projects, the group of businessmen in Istanbul gave the following reasons: to make better human beings as Mr. Gülen encourages; to educate our youth; to please God; to earn a reward in the next life; to be part of a bigger movement to better the world; to provide hope to our people in Turkey and around the world.*⁵⁹

Substansi penjelasan Ebaugh tersebut adalah motivasi para sumber dana gerakan *hizmet* karena kekuatan (1) visi moral (membuat manusia lebih baik), (2) visi edukatif (mendidik generasi muda), (3) visi transendental (menyenangkan Tuhan dan memperoleh pahala di kehidupan berikutnya), (4) visi partisipatoris (menjadi bagian dari gerakan yang lebih besar untuk dunia yang lebih baik), (5) visi futuristik peradaban global (memberikan harapan kepada orang-orang di Turki dan di seluruh dunia). Visi terakhir

⁵⁸ Mark Scheel, "A Communitarian Imperative: Fethullah Gülen's Model of Modern Turkey," *Fountain Magazine*, Issue 61/January–February 2008.

⁵⁹ Helen Rose F. Ebaugh, *The Gülen Movement A Sociological Analysis of a Civic Movement Rooted in Moderate Islam* (New York: Springer, 2010), 59.

memperoleh referensi dari visi utama gerakan *hizmet* sebagaimana diajarkan oleh Gülen dalam bukunya *Toward a Global Civilization of Love and Tolerance*, yaitu terciptanya *the Golden Era* dengan puncaknya *age of happiness*, seperti penjelasannya:

*The golden era when tolerance was represented at its apex was the Age of Happiness, and I would like to give some true examples from that historical time, events that extend in a line from that “period of roses” until today.*⁶⁰

Gülen menjelaskan bahwa *age of happiness* adalah suatu kondisi ketika sufisme dipraktikkan sebagai gaya hidup pada level nilai yang paling luhur. Kondisi ini terjadi pada masa Nabi dan empat khalifahnyanya (*al-Khulafā' al-Rāshidūn*).⁶¹

Ketiga, kemampuan transformasi pelbagai sumber ke dalam modal sosial yang efektif. Talip Kucukcan menjelaskan bahwa di masa lalu, gerakan spiritual dan keagamaan tradisional sebagian besar tetap tidak peduli terhadap bentuk-bentuk baru dari lembaga transformatif seperti organisasi masyarakat sipil, media, lembaga pendidikan modern, perusahaan, dan jaringan global. Bentuk-bentuk ini sesungguhnya bernilai penting yang terkait dengan modal sosial. Dalam pandangan Kucukcan, teori modal sosial berasal dari ide bahwa jaringan sosial memiliki kepentingan dan kekuasaan sebagai aktor sipil dalam masyarakat demokratis modern. Atas dasar hal inilah Kucukcan memberikan pandangannya yang terkait dengan gerakan *hizmet* Gülen sebagai berikut:

*In the past, traditional spiritual and religious movements remained largely indifferent to the new forms of transformative agency such as civil society organisations, the media, modern educational establishments, corporations and global networking. Social capital theory is derived from the idea that social networks have both importance and power as civil actors in modern democratic societies. The Gülen movement was able to adapt to the modern conditions and successfully turned its spiritual, intellectual and human resources into effective social capital. Three areas of that adaptive success are examined: education (establishment of institutions from primary school to university level, attracting students of diverse backgrounds); the media (a wide range of products in print and audio-visual communication, from a mass circulation daily to TV and radio channels); and civil society organizations (foundations and associations to promote democratic participation and dialogue among various sections of the society). The paper concludes that the Gülen movement has built up a huge social capital and turns it into a number of transformative agents informed by Islamic spirituality.*⁶²

⁶⁰ Gülen, *Toward a Global Civilization of Love and Tolerance* (New Jersey: Light, 2004), 37.

⁶¹ *Ibid.*, 166.

⁶² Talip Kucukcan, “Social and Spiritual Capital of the Gülen Movement,” dalam Ihsan Yilmaz (conf. coord.), *Muslim World in Transition: Contributions of the Gülen Movement (International Gülen Conference Proceedings)*, London, United Kingdom, 25-27 October 2007 (London: Leed Metropolitan University Press, 2007), 187-197.

Kajian Kucukcan tersebut menjelaskan bahwa gerakan Gülen mampu beradaptasi dengan kondisi modern dan sukses untuk mengarahkan sumber-sumber spiritual, intelektual, dan manusia ke dalam modal sosial yang efektif. Kucukcan mencatat tiga kesuksesan adaptif gerakan Gülen ini meliputi tiga hal; (1) pendidikan: penyelenggaraan lembaga-lembaga pendidikan dari tingkat dasar sampai universitas yang para siswanya berasal dari latar belakang yang berbeda, (2) media: jaringan luas produk komunikasi cetak dan audio-visual, dari harian sirkulasi massa sampai dengan saluran-saluran TV dan radio, dan (3) organisasi masyarakat sipil: pelbagai yayasan dan asosiasi untuk mempromosikan partisipasi demokratis dan dialog di antara bagian-bagian masyarakat yang bervariasi.

Pada akhirnya Kucukcan menyimpulkan bahwa gerakan Gülen mampu membangun modal sosial yang luar biasa dan mengarahkannya ke sejumlah agen transformatif yang dibimbing oleh spiritualitas. Kesimpulan ini, yang diambil oleh Kucukcan dengan analisis teori modal sosial, memiliki nilai penting dan kekuatan gerakan *hizmet* Gülen sebagai aktor sipil dalam masyarakat demokratis modern.

Data-data modal sosial tersebut ditunjukkan oleh Helen Ebaugh dan Dogan Koc yang menjelaskan hasil penelitiannya di Turki dan Houston, Texas tentang “sumber-sumber pendapatan dana untuk kegiatan gerakan Gülen”.⁶³ Di luar lingkaran aktivis gerakan *hizmet*, Bill Gates (dikenal sebagai raja *Windows*) tergerak juga untuk menyumbangkan dana kepada sekolah-sekolah Gülen. Hal ini dijelaskan oleh Paul L. Williams dalam tulisannya *Bill Gates Funds Gülen Islamist Movement*, Williams menjelaskan bahwa Mr Gates menempati peringkat orang terkaya ketiga di planet bumi. Pada tahun 2007, melalui Proyek Sekolah Tinggi Texas, *Gates Foundation* menyumbang \$ 10.550.000 ke *Cosmos Foundation*, sebuah firma Gülen yang mengoperasikan 25 *charter schools* yang didanai oleh publik di Texas. Pada saat ini, ada 85 madrasah Gülen di Amerika Serikat, dan semua madrasah beroperasi dengan dana publik.⁶⁴

⁶³ Ebaugh, “Financial Dimension: Financing the Gülen-Inspired Projects,” 101-109.

⁶⁴ Paul Williams, “Bill Gates Funds Gülen Islamist Movement”, dalam <http://www.turkishnews.com/tr/content/2013/09/05/bill-gates-funds-Gülen-islamist-movement/> (May 25, 2010).

F. Penutup

Hizmet adalah gerakan Islam transnasional yang menekankan layanan altruistik dan telah menarik sejumlah besar pendukung di Turki, Asia Tengah, dan semakin luas di bagian-bagian lain dunia di lebih dari 160 negara. Tokoh sentral gerakan ini adalah M. Fethullah Gülen. Inspirasi gerakan ini meliputi pendidikan, dialog antariman dan antarbudaya, serta bantuan dan pelayanan sosial. Dalam *hizmet* sufisme berperan sebagai landasan moral bagi dedikasi sosial secara tulus. Dedikasi ini merepresentasi komponen manifestasi akhlak mulia dan komponen orientasi praksis sufisme. Dua komponen ini memperoleh landasan teologis dan perangkat spiritual sufisme yang diajarkan oleh Gülen. Kekuatan utama gerakan *hizmet* adalah *uswah* yang menginspirasi sehingga bersosok *the Gülen Movement Civic Service without Borders*.

Spirit moral dalam dakwah sufistik gerakan *hizmet* adalah “*life is dedication*”. Dedikasi ini terbangun dengan karakter: (1) berorientasi transendental, (2) ketergerakan para person gerakan yang bersumber dari nilai-nilai sufistik, (3) adanya daya inspirasi yang selalu hidup pada setiap pribadi anggota gerakan dakwah, (4) mewakili hampir sepenuhnya idealisme visioner dakwah sufistik ke dalam bentuk *uswah*, (5) memposisikan diri pada partisipasi dalam visi besar untuk membangun masa depan dunia yang damai dan saling menghargai.

Hizmet memiliki tiga faktor sebagai kunci suksesnya; (1) sufisme sebagai ruh layanan tanpa pamrih, (2) kemandirian visi gerakan dalam kemasan pemikiran baru yang progresif, dan (3) kemampuan mentransformasikan pelbagai sumber (spiritual, intelektual, dan manusia) ke dalam modal sosial yang efektif. Pertalian tiga faktor ini adalah sufisme sebagai tradisi Nabi saw dan para sahabatnya menjadi ruh gerakan tanpa pamrih. Ruh ini diteladankan oleh Gülen secara progresif sehingga menjadi inspirasi yang kuat secara global.

Pada akhirnya penulis berintrospeksi dengan refleksi, bahwa semakin banyak kata dan bicara, semakin malu kiranya, karena intisari gerakan *hizmet* adalah “*life is dedication*”.

BIBLIOGRAFI

- Abu-Rabi', Ibrahim M. "A post-September 11 Critical Assessment of Modern Islamic History" dalam Markham dan Abu Rabi' (Ed.), *11 September: Religious Perspective on the Causes and Consequences*. Oxford: Oneworld Publications. 2002.
- Albayrak, Ismail. *Mastering Knowledge in Modern Times: Fethullah Gülen as an Islamic Scholar* (Izmir: Isik Yayinlari, 2011).
- Aziz, Moh. Ali. *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Kencana, Edisi Revisi Ke-3, 2012.
- Barton, Greg; Weller, Paul; dan Yilmaz, Ihsan (eds.). *The Muslim World and Politics in Transition: Creative Contributions of the Gülen Movement*. London: Bloomsbury Publishing, 2013.
- Bayānūnī (al-), Muḥammad Abū al-Faṭḥ. *Al-Madkhal ilā 'Ilm al-Da`wah*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1993.
- Cetin, Muhammad. *The Gülen Movement Civic Service without Borders*. New York: Blue Dome Press, 2010.
- Chair, Gülen. *Mengenal Sosok Fethullah Gülen*. Jakarta: Fethullah Gülen Chair UIN Syarif Hidayatullah, 2013.
- Conway, Trudy D. *Cross-cultural Dialogue on the Virtues: The Contribution of Fethullah Gülen*. New York: Springer; 2014.
- Ebaugh, Helen Rose Fuchs. "Financial Dimension: Financing the Gülen-Inspired Projects," dalam Dogu Ergil et.al. *Mapping the Gülen Movement: A Multidimensional Approach*. Felix Meritis, Amsterdam, the Netherlands: Dialoog Academie; VISOR, VU Institute for the Study of Religion, 2010.
- Ebaugh, Helen Rose Fuchs. *The Gülen Movement A Sociological Analysis of a Civic Movement Rooted in Moderate Islam*. New York: Springer, 2010.
- fGülen.com. "Fethullah Gülen in Short," <https://fGülen.com/en/fethullah-Gülens-life/about-fethullah-Gülen/fethullah-Gülen-in-short>, 30 September 2009.
- Gülen, M. Fethullah. *Bangkitnya Spiritualitas Islam*, terj. Fuad Saefuddin. Jakarta: Pustaka, 2012.
- Gülen, M. Fethullah. *Dakwah: Jalan Terbaik dalam Berfikir dan Menyikapi Hidup*, terj. Ibnu Ibrahim Ba'adillah. Jakarta: Republika Penerbit, 2011.
- Gülen, M. Fethullah. *Essentials of the Islamic Faith*. New Jersey: The Light, Inc., 2006.
- Gülen, M. Fethullah. *Islam Rahmatan Lil-'Alamin*, terj. Fauzi A. Bahreisyi. Jakarta: Republika, 2013.
- Gülen, M. Fethullah. *Key Concepts in the Practice of Sufism*. Fairfax: The Fountain, 1999.
- Gülen, M. Fethullah. *Membangun Peradaban Kita*, terj. Fuad Saefuddin. Jakarta: Republika, 2013.
- Gülen, M. Fethullah. *Muhammad the Messenger of God: An Analysis of the Prophet's Life*. New Jersey: the Light, Inc. & Isik Yayinlari, 2006.
- Gülen, M. Fethullah. *Pearls of Wisdom*, translated from Turkish by Ali Ünal. New Jersey: The Light Inc., 2006.
- Gülen, M. Fethullah. *Prophet Muhammad the Infinite Light*, Vol.1 & 2. London: Truostar, 1996; Istanbul: Kaynak, 1998.

- Gülen, M. Fethullah. *Prophet Muhammad: Aspects of His Life*, Vol.1 & II. Fairfax: the Fountain, 2000.
- Gülen, M. Fethullah. *Qadar: Di Tangan Siapakah Takdir atas Diri Kita*, terj. Ibnu Ibrahim Ba'adillah. Jakarta: Republika Penerbit, 2011.
- Gülen, M. Fethullah. *Reflections on the Qur'an*. New Jersey: The Light Inc., 2006.
- Gülen, M. Fethullah. *Toward a Global Civilization of Love and Tolerance*. New Jersey: The Light Inc., 2004.
- Gülen, M. Fethullah. *Towards the Lost Paradise*. London: Truestar, 1996.
- Gülen, M. Fethullah. *Windows onto the Faith Vol.10 (The Necessity of Interfaith Dialogue: A Muslim Perspective)*. New Jersey: The Light Inc., 2005.
- Gülen, M. Fethullah. *Windows onto the Faith, Vol. 5 (the Qur'an: the Final Revelation)*. Somerset, New Jersey: The Light Inc., 2005.
- Hermansen, Marcia. "Understandings of 'Community' within the Gülen Movement," *Islam in the Contemporary World: the Fethullah Gülen Movement in Thought and Practice*, Conference Proceeding, November 12-13, 2005, the Rice University of Houston, Texas, Somerset, New Jersey, 2009.
- Hodgson, Marshall G.S. *The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization (Volume 2): The Expansion of Islam in the Middle Periods*. Chicago: The University of Chicago Press, 1977.
- Huda, Sokhi. "Kunci Sukses Gerakan Masyarakat Sipil Berbasis Sufisme: Kajian atas Gerakan Hizmet M. Fethullah Gülen", *The 17th Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) ke-17*, di Serpong, Tangerang Selatan, 22 November 2017. DOI: 10.5281/zenodo.1183899. URL: <https://zenodo.org/record/1183899>.
- Huda, Sokhi. "Pemikiran dan Praksis Dakwah Sufistik M. Fethullah Gülen", *Islamica: Jurnal Studi Keislaman (Terakreditasi B)*, Vol.11 No.2, Maret 2017. DOI: 10.15642/islamica.2017.11.2.311-338. URL: <http://islamica.uinsby.ac.id/index.php/islamica/article/view/327/464>.
- Huda, Sokhi. "Sufisme Dakwah Era Kontemporer: Kajian atas Pemikiran dan Praksis M. Fethullah Gülen", *Disertasi*. Surabaya: Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017. <http://digilib.uinsby.ac.id/17835/>; DOI Ringkasan: 10.13140/RG.2.2.26939.11041, <https://www.researchgate.net/publication/321861244>.
- Hunt, Robert A. dan Aslandogan, Yuskel A. *Muslim Citizens of the Globalized World: Contributions of the Gülen Movement*. New Jersey: IID & The Light Inc., 2007.
- Ihsan Yilmaz (conf. coord.), *Muslim World in Transition: Contributions of the Gülen Movement (International Gülen Conference Proceedings)*, London, United Kingdom, 25-27 October 2007, London: Leed Metropolitan University Press, 2007.
- Johnson, Margaret A. "Glocalization of the Gülen Education Model: An Analysis of the Gülen-Inspired Schools in Indonesia," *International Fethullah Gülen Conference at Indonesia*, di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 9-10 Oktober 2010.
- Kalyoncu, Mehmet. *A Civilian Response to Ethno-Religious Conflict: The Gülen Movement in Southeast Turkey*. Lanham: Tughra Books, 2008.
- Kinzer, Stephen. "Fethullah Gülen: Turkish Educator and Islamic Scholar," *The 2013 TIME 100*, April 18, 2013.

- Kirk, Martha Ann. *Hope and Healing: Stories from Northern Iraq Where Persons Inspired by Fethullah Gülen Have Been Serving*. Turkey: Gülen Institute, 2011.
- Kucukcan, Talip. "Social and Spiritual Capital of the Gülen Movement," dalam Ihsan Yilmaz (conf. coord.), *Muslim World in Transition: Contributions of the Gülen Movement (International Gülen Conference Proceedings)*, London, United Kingdom, 25-27 October 2007. London: Leed Metropolitan University Press, 2007.
- Kurtz, Lester R. "Gülen's Paradox: Combining Commitment and Tolerance," *Muslim World*, Vol. 95, July 2005.
- Lieberman, Joseph I. dan Collin, Susan M. *A Ticking Time Bomb: Counterterrorism Lesson from the U.S. Government's Failure to Prevent the Fort Hood Attack (A Special Report)*. Washington D.C.: U.S. Senate Committee on Homeland Security and Governmental Affairs, 2011.
- Muslim, al-Imām Abū al-Husayn bin al-Hajjāj al-Qushayrī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, 1992.
- Pandya, Sophia & Gallagher, Nancy. *The Gülen Hizmet Movement and its Transnational Activities: Case Studies of Altruistic Activism in Contemporary Islam*. Boca Raton, Florida: Brown Walker Press, 2012.
- Paul R. Pillar, *Terrorism and U.S. Foreign Policy with a New Introductory Essay on Counterterrorism Since 9/11*. Washington D.C.: The Brookings Institution, 2001.
- Renard, John. *Seven Doors to Islam: Spirituality and the Religious Life of Muslims*. Berkeley: University of California Press, 1996.
- Saritoprak, Zeki and Griffith, S. "Fethullah Gülen and the 'People of the Book: A Voice from Turkey for Interfaith Dialogue,'" *The Muslim World*, Vol.95 No.3, July 2005.
- Scheel, Mark. "A Communitarian Imperative: Fethullah Gülen's Model of Modern Turkey," *Fountain Magazine*, Issue 61/January–February 2008.
- Schwartz, Stephen. *The Two Faces of Islam: The House Sa'ud from Tradition to Terror*. New York: Doubleday, 2002.
- Somantri, Gumilar Rusliwa. "Keynote Speech," *International Conference on Fethullah Güllen* at Universitas Indonesia, 21 Oktober 2010.
- Today's Zaman*. "Turkish School Declared Most Successful in Denmark", August 12, 2015.
- Turam, Berna. *Between Islam and the State: The Politics of Engagement*. Stanford: Stanford University Press, 2006.
- Ünal, Ali and Williams, Alphonse (eds.), *Advocate of Dialogue: Fethullah Gülen*. Fairfax: The Fountain, 2000.
- Valkenberg, Pim. "The Intellectual Dimension of the Hizmet Movement: A Discourse Analysis," dalam Ergil, Dogu et.al. *Mapping the Gülen Movement: A Multidimensional Approach (International Gülen Conference)*. Felix Meritis, Amsterdam, the Netherlands: Dialoog Academie; VISOR, VU Institute for the Study of Religion, 2010.
- Waardenburg, Jean Jacques. *Muslim as Actors; Islamic Meanings and Muslim Interpretations*. Berlin: Walter de Gruyter GmbH & Co., 2007.

Williams, Paul. “Bill Gates Funds Gülen Islamist Movemen”, dalam <http://www.turkishnews.com/tr/content/2013/09/05/bill-gates-funds-Gülen-islamist-movement/>, May 25, 2010.

Catatan informasi judul disertasi dan karya-karya ilmiah yang lahir darinya:

1. “Sufisme Dakwah Era Kontemporer: Kajian atas Pemikiran dan Praksis M. Fethullah Gülen”, *Disertasi* (Surabaya: Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 371 p., URL: <http://digilib.uinsby.ac.id/17835/>, DOI Ringkasan (99 p.): 10.13140/RG.2.2.26939.11041, <https://www.researchgate.net/publication/321861244>.
2. “Pemikiran dan Praksis Dakwah Sufistik M. Fethullah Gülen”, *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* (Terakreditasi), Vol. 11 No. 2 (Maret 2017), pp. 396-423, DOI: 10.15642/islamica.2017.11.2.311-338, URL: <http://islamica.uinsby.ac.id/index.php/islamica/article/view/327/464>.
3. “Kunci Sukses Gerakan Masyarakat Sipil Berbasis Sufisme: Kajian atas Gerakan Hizmet M. Fethullah Gülen”, Paper, *the 17th AICIS* (22 November 2017), di Serpong, Tangerang Selatan, DOI: 10.5281/zenodo.1183899, URL: <https://zenodo.org/record/1183899>; <https://www.researchgate.net/publication/321242577>.
4. “Sufisme Dakwah Kontemporer M. Fethullah Gülen”, rencana terbit *Mizan*, 2018 (*soft copy* naskah sudah dikirim pada sesi bedah buku “*Chinese Way of being Moslem*” AICIS, 22 November 2017, dan *hard copy* sudah dikirim di lain waktu).
5. “Karakter Historis Sufisme pada Masa Klasik, Modern, dan Kontemporer”, *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam* (Terakreditasi), Vol.7 No.2 (Desember 2017) (proses terbit);
6. “Struktur Pemikiran dan Gerakan Islam Kontemporer”, *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* (Terakreditasi), Vol.18, No.1 (Mei 2018) (*in review version*: 1199-2832-1-RV.DOCX 2018-03-07).

Lingkaran Inspirasional dengan Model Sonar
(Inspirational Circle with Sonar Model)

Sumber: Sokhi Huda, 2017